

Contribution à la mise en place d'un système de management environnemental au sein de l'Unité Spécialisée de Briques Cuites de Nkolbisson dans la Région du Centre au Cameroun

Nopogwo Z.V.C.¹, Foudjet A.E.² et Ondoua A.E.Y.³

- (1) **Établissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun/
e-mail : valeriezogning@gmail.com
(2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
(3) **Encadreur Professionnel** : Environnementaliste Chercheur à la MIPROMALO

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4699445>

1. Objectif Général (OG)

Contribuer à la mise en place d'un Système de Management Environnemental (SME) au sein de l'Unité Spécialisée de Briques Cuites de Nkolbisson (USBC) en vue d'une amélioration de ses performances environnementales.

2. Objectifs spécifiques (OS)

- OS1** : Faire un état des lieux de l'USBC de Nkolbisson;
OS2 : Hiérarchiser les Aspects Environnementaux (AE) de l'USBC et les risques qu'ils génèrent ;
OS3 : Proposer un Plan de Management Environnemental (PME) de l'USBC.

3. Hypothèse Générale

La mise en place d'un SME au sein de l'USBC de Nkolbisson permet une gestion efficace des aspects environnementaux ainsi qu'une réduction significative des impacts liés à ses activités courantes.

4. Hypothèses Spécifiques

- H1** : Les impacts des activités de l'usine sur l'environnement ne sont pas entièrement pris en compte par l'USBC ;
H2 : Le plan de management environnemental permet une bonne gestion des aspects environnementaux et une amélioration de la performance environnementale de l'USBC ;
H3 : L'USBC présente des non-conformités.

5. Méthodologie

5.1. Zone d'étude

La zone d'étude est située dans la région du centre au Cameroun entre les latitudes 3°52 à 3°53 Nord et

les longitudes 11°25 à 11°45 Est et plus précisément dans le département du Mfoundi, l'arrondissement de Yaoundé 7 au quartier Nkolbisson. Elle s'étend sur une superficie de 35,3 km².

5.2. Méthode de collecte des données

Les données primaires ont été collectées grâce aux observations de terrain, aux échanges avec le personnel et aux entretiens avec les personnes ressources. Les outils utilisés pour la collecte des données ont été un guide d'observation et un guide d'entretien. Par ailleurs, les données géographiques et les prises de vue sur le terrain ont été obtenues respectivement à l'aide d'un GPS (Global Positioning System) et d'un Smartphone.

Les données secondaires ont été obtenues essentiellement grâce à la recherche documentaire dans les bibliothèques de plusieurs institutions et à travers internet.

5.3. Méthode d'analyse des données

Les données primaires collectées à l'état brut sur le terrain ont été analysées grâce aux méthodes d'hiérarchisation des aspects environnementaux (ISO 14001 : 2015) faites à travers le principe d'hiérarchisation et le calcul de la criticité qui ont permis d'analyser le niveau de conformité réglementaire liée à l'aspect environnemental et la fréquence d'apparition de l'aspect. Les données secondaires ont été analysées grâce à l'analyse textuelle.

6. Résultats

R1 : Etat des lieux de l'USBC

R1.1 : L'USBC dispose d'un service

d'approvisionnement qui assure l'approvisionnement des matières premières (argile et combustible). Ces matières premières sont acheminées à l'unité par des camions qui émettent des gaz à effet de serre (GES).

R1.2 : Dans le service de production, l'on note des émissions de poussières et des nuisances sonores générées par des machines. Des huiles usagées sont déversées autour des machines et contribuent à la pollution du sol. Dans les canalisations des eaux de pluie, sont déversées des huiles usagées qui seront lessivées dans la rivière située au bas fond de l'unité. Ce qui contribue à la pollution de cette eau utilisée pour la lessive par la population riveraine. Plus loin, il est observé que les employés exercent leur travail sans Equipement de Protection Individuelle (EPI).

R1.3 : Dans le service de la cuisson, la cuisson des blocs de terre dans le four Hoffman pendant trois jours successifs à une température comprise entre 900 et 1200°C et avec au moins 1litre de gasoil pour le déclenchement du feu occasionnent des dégagements gazeux et de chaleur. L'on retrouve également dans ce service les déchets inertes qui contribuent à l'occupation du sol et à la dégradation du paysage. La quantité importante de ces déchets justifie une gestion suffisamment négligée des déchets à l'USBC.

R2 : Hiérarchisation des AE de l'USBC

R2.1 : Identification des AE et risques

Les AE découlant des activités de l'USBC sont : les émissions atmosphériques, la production des déchets inertes, le déversement d'huiles usagées, la génération des bruits et le non port d'EPI.

R2.2 : Hiérarchisation proprement dit des AE de l'USBC

La hiérarchisation des AE selon les critères préétablis par les grilles de cotation et de l'analyse de la criticité relève 10 risques significatifs, 4 risques ayant une portée moyenne sur l'environnement et 13 risques jugés comme mineurs. Par ailleurs, les risques significatifs enregistrés sont les suivants : la pollution de l'air, la pollution du sol, la production des déchets et les nuisances sonores.

R2.3 : Niveau de maîtrise de l'AE

Des non-conformités ont été constatées après analyse des textes légaux, réglementaires et les exigences proposées par le référentiel pouvant s'appliquer aux activités de l'entreprise. Il s'agit notamment de :

- Absence d'un système de traitement des déchets ;
- Absence d'un plan de suivi des sols ou des rejets d'air ;
- Absence d'un service Qualité Hygiène Sécurité et

Environnement (QHSE) et de son responsable pour la sensibilisation du personnel en ce qui concerne l'importance du port d'EPI ;

- L'inexistence de formation, de sensibilisation du personnel sur des questions d'intérêt environnemental et les consignes de sécurité ;
- Absence d'une politique adaptée au traitement des huiles usagées ;
- En raison du caractère facultatif de la loi relative à la normalisation, l'USBC n'a adhéré à aucune norme ;
- Absence d'une étude des dangers, d'une étude d'impact environnemental et social et d'un audit.

R2.4 : Après la maîtrise de la veille réglementaire, les AE sont réévalués. Cette réévaluation relève 27 risques donc 9 risques significatifs, 5 risques moyens et 13 risques mineurs avec respectivement 33,33% ; 18,51% et 48,14% de risques. Les aspects environnementaux significatifs enregistrés (AES) sont : les émissions dans l'air, la pollution du sol et la production des déchets inertes.

R3 : Proposition d'un PME à l'USBC de Nkolbisson

Pour améliorer ses performances environnementales, l'USBC se doit d'adopter les pratiques écologiques telles que :

- Au niveau des mesures d'émissions dans l'air, l'USBC doit retourner à l'énergie électrique pour l'alimentation du four Hoffman et mettre en œuvre le projet d'exploitation de la carrière située à Nkolbisson afin de supprimer la ligne budgétaire du transport d'argile venant d'Etoa. Ces actions permettront de réduire voire d'annuler les émissions dues au transport de bois considéré comme la deuxième source d'émission de GES à l'USBC.
- En vue de protéger le sol et les écosystèmes face aux pollutions dues au rejet des huiles usagées, il sera nécessaire pour l'USBC d'imperméabiliser les surfaces les plus exposées au déversement des huiles usagées et de connecter l'unité à un service de vidange pour le vidange de ses équipements.
- Pour contribuer à une gestion durable des ressources naturelles, l'USBC doit broyer une quantité importante des produits défectueux pour la fabrication de la chamotte et établir un partenariat avec des structures agréées à la gestion des déchets de briques cuites qui peuvent les réutiliser pour le remblaiement et la stabilisation de certaines routes ou à défaut les éliminer dans des décharges appropriées comme les installations de stockage de

déchets inertes (ISDI). Ces mesures permettront de donner une deuxième vie à la brique cuite et d'économiser les ressources naturelles.

6. Discussion

La réalisation de l'état des lieux au sein des différents services de l'USBC démontre de nombreux impacts environnementaux tels que la pollution de l'air et du sol, des nuisances sonores et la production des déchets.

La hiérarchisation des AE de l'USBC révèle que le transport des matières premières, le séchage et la cuisson des briques sont les activités ayant des impacts et aspects environnementaux significatifs (AES) suite aux émissions des GES. Ce résultat va dans le même sens que ceux du Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie de France (2012) qui désignent le secteur des transports comme le plus gros émetteur des émissions atmosphériques et ceux de Kassa (2012) et de Elyadini (2017) qui démontrent que le pourcentage élevé des émissions de GES est dû à la combustion des énergies fossiles.

La mise en place d'un PME permet à l'USBC d'améliorer ses performances environnementales à travers la maîtrise de ses AE. Ce résultat va dans la même direction que les travaux de Mounguengui (2012) et Biyé (2015) rapportant que la mise en place d'un SME au sein d'une entreprise permet à ce dernier de montrer son engagement face aux

problématiques environnementales, de santé et de sécurité au travail.

7. Recommandations

- Aux pouvoirs publics de promulguer les textes législatifs et réglementaires et de régulariser les descentes dans les entreprises industrielles ;
- A la direction de la MIPROMALO de se conformer aux normes et lois en vigueur, de faire un audit environnemental et social de l'USBC et de recruter un responsable QHSE devant sensibiliser le personnel sur les risques liés à chaque poste de travail et les consignes de sécurité ;
- Aux personnels de l'USBC d'assister aux séminaires de formation et de sensibilisation portant sur la gestion environnementale et de porter et entretenir de manière précieuse les EPI offerts par l'entreprise.

Mots clés : *Système de management environnemental, performance environnementale, aspect environnemental, plan de management environnemental, briques de terre cuite*

Mémoire de Master Professionnel en Etude d'Impact Environnemental soutenu le 12 Août 2020 au CRESA Forêt-Bois en République du Cameroun